

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI BO'LIMLARARO INTEGRATSIYALASH METODIKASI

Norkulova Dilorom Oybekovna

Buxoro Davlat Universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi kursida bo'limlararo integratsiyalash metodikasi haqida fikr yuritiladi. Buning uchun ona tili va o'qish savodxonligi darsligining integratsiyalashgan bo'limlariga alohida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, ot yasovchi qo'shimcha, sifat yasovchi qo'shimcha, qiyosiy daraja, imlo, orfografiya.

Yurtimiz kelajagi bugungi avlodning qanday ta'lim olayotganiga, bo'lajak yetuk kadrlarga berilayotgan bilimlar qanday samarali usullar bilan yetkazilayotganiga bog'liq. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek „Bugungi dunyo yoshlari – son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avlodir, chunki ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liqdir". Shunday ekan, kelajak egalariga berilayotgan bilimlarning mukammal, puxta, izchil hamda o'quvchining yoshiga mos bo'lishiga ahamiyat qaratish lozim. Bu esa bir o'quv yili davomida berilgan bilimlar keyingi o'quv yili davomida yangi bilimlar bilan boyitilgan holda o'tilishini, natijada o'quvchi uchun ma'lum bir bilim izchilikda va bo'limlararo integratsiyalashgan holda o'zlashtirilishini taqozo etadi.

Integratsiya (lotincha „integratio"-tiklash, qaytadan boshlash, to'ldirish) -ayrim tushuncha va bilimlarning bog'liqlik holatini, ularni qo'shib birlashtirishni ifodalovchi tushuncha bo'lib, 2021-2022- o'quv yilidan boshlab joriy etilgan ona tili va o'qish savodxonligi darsligi ham xuddi shunday tamoyilga asoslanadi. Yangi darslikning birinchi sinf doirasidagi mavzulari, bo'limlari va hattoki sinflar kesimidagi bo'limlari ham integratsiyalashgan bo'lib, bularning barchasi o'quvchilarning fan doirasidagi bilimlarini shakllantirishga, fikrlash qobiliyatini kengaytirishga hamda og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan.

Birinchi sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida quyidagi bo'limlar:

1. Men, sen, u va ular
2. Tabiat ne'matlari
3. Sog' tanda - sog'lom aql
4. San'at va madaniyat

5. Til va dil

6. Fan va texnologiyalar

mavjud bo‘lib, ikkinchi sinf ona tili va o‘qish savodxonligi darsligidagi bo‘limlar:

1. O‘zbekiston - mening vatanim

2. Men, sen, u va ular

3. Tabiat ne‘matlari

4. Sog‘ tanda - sog‘lom aql

5. Kasbim - faxrim

6. Yosh iqtisodchi

7. Fan va texnologiyalar

8. Til va dil

9. Tarix xazinalari

10. San‘at va madaniyat

11. Huquqimiz - haqimiz

tarkibida ularning barchasini kuzatish mumkin.

Birgina „ Men, sen, u va ular" bo‘limiga e‘tibor qaratilsa, birinchi sinfda bu bo‘lim orqali o‘quvchilarga oila a‘zolari , yaqinlari, kun tartibi va bayram kunlari haqida ma‘lumot va topshiriqlar berilgan bo‘lib, ikkinchi sinfdagi bu bo‘limda yuqorida berilgan mavzular atroflicha kengaytirilib, o‘quvchilar bilimiga maktab, mahalla kabi tushunchalar asosida ot yasovchi,,- dosh" qo‘shimchasi kiritiladi . O‘quvchilar shu kunga qadar o‘z nutqida qo‘llab kelayotgan sinfdosh, partadosh , mahalladosh kabi so‘zlar sinf , parta , mahalla so‘zlariga „,-dosh" qo‘shimchasi qo‘shilishi natijasida hosil bo‘lganini bilib olishadi.

„Tabiat ne‘matlari" bo‘limi ham ikkala sinf doirasida uchrab, birinchi sinfda tabiat hodisalari, mo‘jizaviy hasharot, ya‘ni asarlari, uy hayvonlari haqida ma‘lumot berish bilan birgalikda hayvonlarga qo‘yilgan nomlarni bosh harf bilan yozish ko‘nikmasi hosil qilinadi.

Ikkinchi sinfda bu bilimlar kengaytirilib , qishda uxlaydigan hayvonlar, yer osti qazilmalari , sayohat qiladigan qushlar haqida ma‘lumot berilib , „ Yer ostida nima bor ? " mavzusida o‘quvchilarga narsalarning nomini bildiruvchi so‘zlar nima? yoki nimalar? so‘rog‘iga javob berishi o‘rgatiladi.

Ikkala sinf doirasida uchraydigan yana bir bo‘lim „Sog‘ tanda - sog‘lom aql" bo‘limi bo‘lib, bu bo‘lim ham ma‘noviy jihatdan integratsiyalashgan. Birinchi sinfda o‘quvchilarga foydali sabzavotlar haqida ma‘lumot berish jarayonida jarangli undosh bilan tugagan so‘zlarda so‘z oxiridagi jarangli undosh ba‘zan jarangsiz jufti kabi talaffuz qilinishi, „ qishloq" , „o‘rtoq", „ o‘roq", „qovoq" , „tuproq" so‘zlariga egalik qo‘shimchasi qo‘shilganda „q" tovushi „g" yozilishi , paronim so‘zlarning ayrimlari, „Xotiram kuchli bo‘lsin desangiz" mavzusida esa , ikki narsani o‘zaro

qiyoslaganda soʻzga „-roq " qoʻshimchasi qoʻshilishi „-li" va „-siz" qoʻshimchasi qoʻshilganda biror- bir predmetning bor yoki yoʻqligini anglatishi elementar tarzda tushuntirib oʻtiladi.

Ikkinchi sinfda shu mazmun davom ettirilib, sogʻlom boʻlish uchun mikroob va bakteriyalardan saqlanish kerakligi, foydali nonushta, inson tana aʼzolari haqida maʼlumot berilib, mavzu davomida „va", „ammo", „shuning uchun" bogʻlovchilari va ayrim iboralarni qoʻllash amaliy oʻrgatiladi.

Bu kabi integratsiyalashgan boʻlimlar darslikda koʻplab uchrab , biri ikkinchisining mazmunini toʻldirishga, boyitishga xizmat qiladi.

Darslikdagi har bir boʻlim oʻziga xos tilshunoslikka oid bilimlarni berishga moʻljallangan boʻlib, birinchi sinfning birinchi boʻlimi - „Men, sen, u va ular boʻlimi" da oʻquvchilar matn tarkibidan qarindoshlikni bildirgan soʻzlar va kishilarning ismlarini ajrata olishni va ularning imlosini , topshiriqlarni bajarish jarayonida savollarga tartibli javob berishni, vaqtni ifodalovchi soʻzlar va ularning imlosini, raqamlar orqali berilgan sonlarni harflar orqali ifodalashni , soʻzlar orasida vergulning qoʻllanishi bilan bogʻliq mashq va topshiriqlar ustida ishlashni, bayram nomlarining birinchi soʻzi bosh harf bilan yozilishini , yaqin qarindoshlarni bayram bilan tabriklash uchun tabriknoma yozishni , matnni mantiqiy qismlarga boʻla olishni , matn uchun reja tuzishni oʻrganadilar.

Ikkinchi sinf darsligining aynan shu boʻlimida oʻquvchilarda berilgan matn tarkibidan maʼnolari yaqin boʻlgan soʻzlarni ajratish, matn tarkibidan maʼnolari yaqin boʻlgan soʻzlarni ajratish, matn tarkibidan maktab hayoti bilan bogʻliq boʻlgan narsa nomlariga soʻroq berish orqali ularni ajratish, ularning umumiy nomini aniqlash, „-dosh" qoʻshimchasi orqali yangi soʻz yasash, tabriknoma yozish , shu bilan birgalikda tabriknoma matnida tabriklanayotgan kishi ismidan soʻng koʻpincha undov belgisi qoʻyilish, matnda soʻz yoki jumla takroriga yoʻl qoʻymaslik uchun u, bu, shu kabi soʻzlardan foydalanish mahalla yoki koʻchalarga atab qoʻyilgan nomlarni bosh harflar bilan yozish kabi koʻnikmasi hosil qilinadi.

1-sinfning 2-„Tabiat neʼmatlari " boʻlimi orqali oʻquvchilarda tilshunoslikka oid „H" va „X" tovushining hosil boʻlish oʻrni , ularni toʻgʻri talaffuz qilish orqali bir-biridan farqlash , dialog, gaplarning ohangiga qarab tinish belgilarni qoʻyish , ohangdosh soʻzlar, hayvonlarga atab qoʻyilgan nomlarni bosh harf bilan yozish kabi bilimlar shakllantiriladi.

2-sinfning 3-boʻlimida , yaʼni „Tabiat neʼmatlari" boʻlimida soʻzlarni boʻgʻinlarga ajratib yozish, odam, hayvon yoki narsalarga xos sifatlarni aniqlash uchun qanday ? yoki qanaqa ? soʻrogʻi berilishi , narsalarning nomini bildiruvchi soʻzlarga nima? yoki nimalar? deb savol berilishi , harakatni ifodalovchi soʻzlarga nima qildi? , nima qilyapti?, nima qilmoqchi? kabi soʻroqlar berilishi oʻquvchilarga qoidalar va mashqlar orqali tushuntirib oʻtilgan.

1-sinfning „ Sog‘ tanda sog‘lom aql " bo‘limi , ya‘ni uchinchi bo‘limida o‘quvchining bilimlari quyidagi tushunchalar bilan boyiydi: tutuq belgining vazifasi, so‘z oxirida kelgan jarangli undosh jarangsiz jufti labi talaffuz qilinsa-da , o‘z holicha yozilishi, „qishloq" , „ o‘rtoq " kabi so‘zlarga egalik qo‘shimchasi qo‘shilsa „q" „g" tarzida yozilishi, paronim so‘zlarning ayrimlari , 2 narsani o‘zaro qiyoslaganda so‘zga -roq qo‘shimchasi qo‘shilishi, so‘zga -li qo‘shimchasi qo‘shilsa biror narsaning bor ekanini , -siz qo‘shimchasi qo‘shilsa o‘sha narsaning yo‘qligini bildirishi, mamlakat nomlari bosh harf bilan yozilishi va h.k

2-sinfning 4- „ Sog‘ tanda-sog‘lom aql " bo‘limida gaplarni bog‘lovchilar yordamida bog‘lash, tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llash, so‘z yasalishiga oid dastlabki tushunchalar amaliy tarzda o‘rgatiladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan ikkala sinf doirasidagi har uchala bo‘lim singari boshqa bo‘limlar ham tilshunoslikning ma‘lum bir bilimlarini berishga qaratilgan bo‘lib , yangi darslikda bu bilimlar o‘quvchi o‘zlashtirishi uchun juda oson va tushunarli qilib yoritilgan.

Ta‘lim sohasida erishilgan yutuqlar - yoshlarni barkamol inson sifatida tarbiyalash, kelajakda o‘z sohasining mutaxassisi bo‘lib yetishishlari uchun ta‘lim berishning noodatiy va o‘zgacha va eng muhimi samarali usullaridan foydalanish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Milliy o‘quv dasturi _ 2021
2. Iroda Azimova , Klaraxon Mavlonova, Sa‘dullo Quronov, Shokir Tursun „ Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-sinf" . Toshkent -2021
3. Iroda Azimova , Klaraxon Mavlonova, Sa‘dullo Quronov, Shokir Tursun „ Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-sinf" . Toshkent -2021
4. Qosimova K., Matjonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009.
5. Adizova N.B., Adizova N.B. Ona tili o‘qitish metodikasi. –Buxoro: “Durdon”, 2021.